

**ДАВЛАТ БОШҚАРУВИДА ПРОФЕССИОНАЛ РИВОЖЛАНИШ ИМКОНЯТИНИ
БЕРУВЧИ МИЛЛИЙ “КАРЬЕРА МОДЕЛИ” НИ ЯРАТИШ ПЛАТФОРМАСИ****Максумов Н.Э. ДБА**

мустақил-гадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10142901>

Сўнги йилларда мамлакатимизда ижтимоий-иқтисодий муаммоларнинг ечими Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг ташаббуси билан олиб борилаётган кўп қиррали ислохотларнинг натижасида амалга оширилмоқда. Аҳолининг фаровон ҳаёти, белгиланган режа кўрсаткичларнинг ижобий томонга ўзгариши, шунингдек, ислохотларни бугун кўз ўнгимизда рўёбга чиқаётганлиги қувонарли ҳолат албатта. Юқоридаги мақсадларга сифат нуқтаи назаридан эришишда, авваламбор аҳоли билан бевосита мулоқотга кириб улар билан ишловчи давлат фуқаролик хизматчиларининг малака ва салоҳияти қай даражада эканлиги катта аҳамият касб этади.

Маълумки, 2022 йил 8 август куни давлатимиз раҳбарининг ташаббуси билан ишлаб чиқилган “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги Қонун қабул қилинди. Мазкур Қонуннинг 37-моддасида Давлат фуқаролик хизмати бўйича кўтарилиш давлат фуқаролик хизматчисининг ўз касбий компетенциясини узлуксиз равишда ошириб бориши ҳисобига хизмат фаолиятининг натижадорлиги асосида юқорироқ лавозимга тайинлаш ёки юқорироқ малака даражасини бериш орқали амалга оширилиши белгиланган.

Ушбу Қонуннинг нормаларини амалиётга тўлиқ жорий этишда, давлат фуқаролик хизматида ўз ечимини кутиб турган қуйидаги:

- давлат фуқаролик хизмати учун мутахассисларни тайёрлашда давлат органлари ва олий таълим муассаса (ОТМ)лари ўртасида мутахассисларни тайёрлаш бўйича ўзаро ҳамкорлик тизимли равишда йўлга қўйиш;

- давлат фуқаролик хизматчисининг лавозимда кўтарилиши учун босқичма-босқич (карьеравий) кўтарилиш тизимини шакллантириш, шу жумладан, давлат фуқаролик хизматчилари рақамли технологиялар ёрдамида юқори лавозимларни эгаллаш бўйича истиқболли режаларини тузиш имкониятини яратиш;

- давлат фуқаролик хизматчисининг касбий компетенциясини баҳолаш ҳамда келгусидаги шахсий ривожланиш йўлини белгилаш тизимини ишлаб чиқиш;

- давлат фуқаролик хизмати соҳасида кадрларга бўлган эҳтиёжларни инобатга олган ҳолда туман (шаҳар)-вилоят-республика шаклидаги салоҳиятли кадрлар захирасини тизимли шакллантириш йўлга қўйишни амалга ошириш.

Давлат бошқарувида профессионал ривожланиш имкониятини берувчи Миллий “Карьера модели” ни яратиш платформасини яратиш бугунги кундаги давр талабидир. Платформа давлат фуқаролик хизматчиларининг компетенциявий ривожлантириш; карьеравий ўсиши учун имконият яратиш; компетенциявий ривожланишнинг ҳар бир босқичини мониторинг қилиш мақсадида яратилиши назарда тутилган.

У давлат органлари ҳамда ОТМлар ўртасида манфаатли ҳамкорлик ўрнатиш; давлат фуқаролик хизматчиларининг карьера йўлларини белгилаш; компетенциявий ривожланиш босқичларини шакллантириш; фаолиятида компетенциявий ривожланишни мониторинг қилиш; карьеравий ўсиш имкониятини яратади.

Ҳозирги кунда давлат кадрлар сиёсатини амалга оширишдаги айниқса Республикаимизнинг айрим ҳудудларида учрайдиган муаммоларни ҳал қилишда қўл келади. Шу жараёнда чуқур илмий изланишлар олиб бориш натижасида Бухоро, Жиззах, Наманган,

Самарқанд, Фарғона, Хоразм вилоятлари ва Тошкент шаҳарларида давлат фуқаролик хизмати фаолиятини ўрганиш, таҳлил қилиш ҳамда амалий тадқиқотлар ўтказиш бўйича қатор тадбирлар амалга оширилди. Олиб борилган изланишлар билан бирга Жанубий Корея, Сингапур, БАА, Германия, Озарбайжон, Россия, Грузия, Қозоғистон ва бошқа хорижий мамлакатларнинг давлат хизматига оид муносабатларни тартибга солиш тажрибалари ўрганилди.

40 дан ортиқ ОТМ битирувчи ва талабалари иштирокида битирувчиларнинг давлат фуқаролик хизматига киришда юзага келаётган муаммолар ва уларни ечими юзасидан муҳокамалар ўтказилди ва натижалар таҳлил қилинди. Вазирлик ва идораларнинг 50 дан ортиқ мутахассислари билан ҳамкорликда давлат фуқаролик хизматида карьеравий кўтарилиш тизимини жорий этиш юзасидан учрашувлар ташкил қилинди ва жойларда амалий тадқиқотлар ўтказилди.

Мазкур ишларни рақамли технологиялар имкониятларидан фойдаланган ҳолда бир нуқтада жамлаш мақсадида, Миллий “Карьера модели” электрон платформасини ишлаб чиқиш ва уни давлат фуқаролик хизмати соҳасига жорий этиш бўйича лойиҳа тайёрланди.

Платформа ўз ичига 4 босқичдан иборат жараёнларни қамраб олади.

- 1-босқич – шахсий кабинетга кириш ва ўз маълумотлари билан шакллантириш;
- 2-босқич – мақсад лавозимни танлаш ва компетенцияларини синовдан ўтказиш;
- 3-босқич – компетенциявий ривожланиш режасини тузиш ва мониторинг юритиш;
- 4-босқич – компетенциявий ривожланиш режаси якуни билан суҳбат жараёнига кириш ҳамда “яшил сават” ва “сарик сават”га йўналтирилган.

Платформа фойдаланувчилари, алоҳида ваколатли идоралар, ҳамкорлар, тизим администратори Платформанинг асосий субъектлари ҳисобланади. Платформада ҳар бир фойдаланувчи учун шахсий кабинет яратилиб, ушбу кабинетга ягона идентификация тизими орқали кирилади.

Тегишли вазирлик ва идоралар ахборот тизимларидан интеграция йўли орқали келган ўзига тегишли маълумотлар билан танишади ҳамда зарур бўлган ҳолларда қўшимча маълумотлар киритилади. Платформада давлат фуқаролик хизматчисини компетенция даражасини аниқлашда тест синови орқали билимини, маълумотномаси (объективка)ни, психологик ҳолатини, КРІ (ЭМСК) натижаларини, маънавий-ахлоқий фазилатларини, “360 даража” сўровномаси орқали баҳолаш механизмлари ишлаб чиқилди.

Изланишлар нитажасида давлат фуқаролик хизматчиларининг касбий компетенциялари ва алоҳида хизматларини холис ва адолатли баҳолаш; давлат фуқаролик хизматчисининг лавозимда босқичма-босқич (карьеравий) кўтарилиши ҳамда келгусидаги шахсий ривожланиш йўлини белгилаш; давлат хизматчиларининг малакасини тизимли равишда ошириш, таълим муассасалари ва давлат органларини Платформа доирасида ҳамкорлигини ошириш имконияти яратилади.

Энг муҳими, Платформанинг алоҳида модули орқали давлат фуқаролик хизматчиларининг касбий компетенциявий ривожланиш режасини ишлаб чиқиш (Қайта тайёрлаш ва малака ошириш, стажировка, “Устоз-шогирд” тамойилининг қўлланилиши, дублёрлик, ротация), мониторинг қилиш ва баҳолаш, шу асосда уларнинг билим ва кўникмаларини ошириш имконияти яратилади.

Платформанинг яна бир муҳим жиҳати, давлат органлари тасарруфидаги қайта тайёрлаш ва малака ошириш марказлари учун Платформага давлат фуқаролик

хизматчиларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш бўйича алоҳида модули жорий этилади.

Шунингдек, Давлат органлари органлари тасарруфидаги қайта тайёрлаш ва малака ошириш марказлари фаолияти ўрганилди. Давлат хизматчиларининг малакасини узлуксиз ошириш мақсадида таълим муассасалари ва давлат органлари фаолиятини платформада интеграциялаш амалга оширилади.

Хулоса қилиб айтганда, мазкур Платформа жорий қилиниши билан:

- давлат фуқаролик хизматига номзодларни танлашда фуқароларнинг касбий салоҳияти асосида компетенцияни ривожлантириш учун тенг ҳуқуқли бўлишини таъминлаш;

- давлат фуқаролик хизматчиларининг лавозим поғоналаридан карьеравий (босқичма-босқич) кўтарилишини тўлиқ рақамлаштириш орқали инсон омилини кескин камайтириш;

- давлат фуқаролик хизматчиларининг малакасини узлуксиз ошириш ва рағбатлантириш механизми йўлга қўйилади.